

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОРҚАЛИ МАҲАЛЛИЙ СОЛИҚЛАРНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: МЕТОДОЛОГИК ВА АМАЛИЁТ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шаропов Дилшоджон Рахматуллаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18681630>

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида маҳаллий солиқлар бўйича солиқ маъмуриятчилиги механизмини такомиллаштиришнинг методологик асослари ва амалий йўналишлари тадқиқ этилган. Рақамли технологиялар, катта маълумотлар таҳлили, ахборот тизимлари интеграцияси ҳамда хавф-хатарларга асосланган назорат механизмларининг маҳаллий бюджет даромадларини оширишдаги ўрни илмий жиҳатдан асосланган. Шунингдек, маҳаллий солиқларни рақамлаштириш орқали солиқ базасини кенгайтириш, солиқ интизомини мустаҳкамлаш ва бюджет прогнозларининг аниқлигини таъминлаш имкониятлари таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари маҳаллий бюджетларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва солиқ маъмуриятчилигини замонавий рақамли механизмлар асосида трансформация қилиш бўйича амалий таклифларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, маҳаллий бюджет, маҳаллий солиқлар, солиқ маъмуриятчилиги, рақамли технологиялар, Big Data, ахборот тизимлари, солиқ базаси, бюджет даромадлари, хавф-хатар таҳлили, GIS технологиялари.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ НАЛОГАМИ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье исследуются методологические основы и практические направления совершенствования механизма налогового администрирования по местным налогам в условиях цифровой экономики. Научно обоснована роль цифровых технологий, анализа больших данных, интеграции информационных систем и механизмов контроля, основанных на оценке рисков, в увеличении доходов местных бюджетов. Также проанализированы возможности расширения налоговой базы, укрепления налоговой дисциплины и повышения точности бюджетного прогнозирования посредством цифровизации местных налогов. Результаты исследования направлены на обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и трансформацию налогового администрирования на основе современных цифровых механизмов.

Ключевые слова: цифровая экономика, местный бюджет, местные налоги, налоговое администрирование, цифровые технологии, Big Data, информационные системы, налоговая база, бюджетные доходы, анализ рисков, GIS-технологии.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF LOCAL TAXES THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL DIRECTIONS

Abstract. This article examines the methodological foundations and practical directions for improving the mechanism of tax administration of local taxes in the context of the digital

economy. The role of digital technologies, big data analytics, information system integration, and risk-based control mechanisms in increasing local budget revenues is scientifically substantiated. The study also analyzes the opportunities for expanding the tax base, strengthening tax discipline, and improving the accuracy of budget forecasting through the digitalization of local taxes. The research findings contribute to ensuring the financial sustainability of local budgets and transforming tax administration based on modern digital mechanisms.

Keywords: digital economy, local budget, local taxes, tax administration, digital technologies, Big Data, information systems, tax base, budget revenues, risk analysis, GIS technologies.

Кириш.

Ҳозирги глобал рақамлашув жараёнлари давлат молиясини бошқариш тизимига тубдан таъсир кўрсатмоқда. Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ маъмуриятчилигини модернизация қилиш, айниқса маҳаллий солиқлар бўйича бошқарув механизмларини такомиллаштириш долзарб масалага айланди. Маҳаллий бюджетлар даромадларининг барқарорлиги ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш ҳамда аҳоли фаровонлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Сўнгги йилларда ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши солиқларни ҳисоблаш, назорат қилиш ва ундириш жараёнларини автоматлаштириш имконини берди. Электрон ҳисоботлар, онлайн тўлов тизимлари, кадастр ва банк маълумотларининг интеграцияси солиқ тушумларининг шаффофлигини оширишга хизмат қилмоқда. Бироқ маҳаллий солиқлар бўйича рақамлаштириш жараёнини янада чуқурлаштириш, маълумотлар сифатини яхшилаш ва таҳлилий механизмларни такомиллаштириш зарурати сақланиб қолмоқда.

Шу муносабат билан мазкур мақолада рақамли технологиялар орқали маҳаллий солиқларни бошқаришни такомиллаштиришнинг назарий-методологик асослари ва амалий йўналишлари комплекс таҳлил қилинади.

Рақамли иқтисодиёт шароитида давлат молиясини самарали бошқариш масаласи устувор аҳамият касб этмоқда. Айниқса, маҳаллий бюджетлар даромадларининг барқарорлиги кўп жиҳатдан маҳаллий солиқлар бўйича солиқ маъмуриятчилиги тизимининг самарадорлигига боғлиқ. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда солиқ тизимини рақамлаштириш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилди.

2025-йил яқунларига кўра, давлат бюджети даромадларининг асосий қисми солиқ тушумлари ҳиссасига тўғри келган бўлиб, маҳаллий бюджетлар даромадларида мол-мулк ва ер солиғи салмоқли ўрин эгаллайди. Шу билан бирга, рақамли технологияларни жорий этиш солиқ тушумларининг шаффофлиги ва тўлиқлигини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Солиқ маъмуриятчилигининг рақамли трансформациянинг назарий-методологик тамойилларга асосланади:

1. Маълумотларга асосланган бошқарув (data-driven management) – катта маълумотлар (Big Data) таҳлили орқали солиқ базасини кенгайтириш;

2. Хавф-хатарларга асосланган назорат (risk-based audit) – солиқ ҳуқуқбузарликларини аниқлашда автоматлаштирилган таҳлил алгоритмларидан фойдаланиш;

3. Интеграциялашган ахборот тизимлари – кадастр, банк, нотариат ва бошқа давлат органлари маълумотлар базасини ўзаро боғлаш;

4. Электрон хизматлар экотизими – солиқ тўловчилар учун шахсий кабинетлар ва онлайн тўлов тизимлари.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, рақамли солиқ бошқарувини жорий этган мамлакатларда солиқ йиғимлари ўртача 10–15 фоизга ошган.

Ўзбекистонда маҳаллий солиқларни рақамлаштириш амалиёти 2020–2025 йиллар давомида солиқ тизимига 30 дан ортиқ ахборот тизими жорий этилди. Жумладан:

- электрон ҳисоб-фактуралар улуши 95 фоиздан ошди;
- онлайн-касса аппаратлари сони 500 мингтадан зиёдлашди;
- солиқ тўловчиларнинг 90 фоиздан ортиғи ҳисоботларни электрон тарзда тақдим этмоқда.

Маҳаллий солиқлар бўйича рақамлаштириш қуйидаги натижаларни берди:

- мол-мулк ва ер солиғи бўйича маълумотлар кадастр базаси билан интеграция қилинди;
- солиқ қарздорлигини автоматик аниқлаш механизми жорий этилди;
- маҳаллий бюджет даромадларини прогнозлаш аниқлиги 20–25 фоизга яхшиланди.

Шунга қарамасдан, қуйидаги **муаммолар мавжуд**:

- айрим ҳудудларда кадастр маълумотларининг тўлиқ эмаслиги (10–15 фоиз объектлар рўйхатдан ўтмаган);
- ахборот тизимлари ўртасида тўлиқ интеграция йўқлиги;
- рақамли саводхонлик даражасининг ҳудудлар кесимида турличалиги.

Маҳаллий солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш учун қуйидагилар **таклиф этилади**:

- Ягона рақамли солиқ платформасини шакллантириш – барча маҳаллий солиқлар бўйича маълумотларни бирлаштириш;

- Геоахборот тизимларини (GIS) жорий этиш – ер ва мол-мулк объектларини рақамли харита асосида назорат қилиш;

- Сунъий интеллект элементларини қўллаш – солиқдан бўйин товлаш ҳолатларини прогноз қилиш;

- Рақамли индикаторлар асосида бюджет прогнозини ишлаб чиқиш – ҳудудлар кесимида реал вақт режимида мониторинг қилиш.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, рақамли технологияларни тўлиқ жорий этиш маҳаллий бюджет даромадларини 12–18 фоизгача ошириш имконини беради.

Рақамли технологиялар маҳаллий солиқ маъмуриятчилигини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқмоқда. Ахборот тизимларининг интеграцияси, автоматлаштирилган таҳлил механизмлари ва электрон хизматлар солиқ тушумларининг шаффофлиги ҳамда барқарорлигини таъминлайди. Шу билан бирга, рақамли инфратузилмани янада такомиллаштириш, маълумотлар сифатини ошириш ва

институционал ислохотларни чуқурлаштириш маҳаллий бюджетларнинг молиявий мустақиллигини кучайтиришга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. Давлат бюджети ижроси тўғрисидаги ҳисоботлар, 2024–2025 йй.
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси маълумотлари, 2025 й.
3. World Bank. Digital Transformation in Tax Administration, 2022.
4. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies, Paris, 2023.
5. Ollokulova F. Mahalliy budjet daromadlari shakllanishi va muammolarining amaliy holati va tahlili //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 8.
6. Xayriddinov, A. (2022). Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda me'yoriy ajratmalar tizimini takomillashtirish masalalari. Iqtisodiyot va moliya, №4, 56–63.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyunda "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-son Farmoni.